

Демчишак Р.Ю.
*аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики,
Львівський національний університет імені Івана Франка
<https://orcid.org/0000-0002-6024-4002>*

ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

JEL Classification: K 14
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті автором досліджується зміст поняття інформаційно-технічного забезпечення криміналістичної реєстрації. Проаналізовано основні наукові підходи до визначення змісту подібних понять, таких як «інформаційно-комп'ютерне забезпечення криміналістичної реєстрації», «інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів», інформаційно-довідкове забезпечення правоохоронної діяльності (кримінальна реєстрація) тощо. За результатами здійсненого аналізу вказаних дефініцій, а також лексичного та юридичного тлумачення окремих складових поняття «інформаційно-технічного забезпечення криміналістичної реєстрації» автор статті обґрунтовує доцільність використання саме поняття «інформаційно-технічне забезпечення криміналістичної реєстрації» для позначення досліджуваного феномену. Зазначена пропозиція обґрунтована тим, що криміналістична реєстрація включає в себе інформаційне (або більш вузько – довідкове) та технічне забезпечення власних процесів (а саме внесення інформації та її використання в рамках криміналістичних обліків), а тому аналізовані вище поняття, які ототожнюють інформаційно-довідкове забезпечення розслідування кримінальних правопорушень (діяльності щодо забезпечення правопорядку) із криміналістичною реєстрацією є тавтологічними та утвореними на основі підміни та звуження обсягу понять: інформаційно-довідкове забезпечення та криміналістичної реєстрації. Саме цей підхід вказує на приналежність інформаційно-технічного забезпечення до комплексного явища криміналістичної реєстрації як процесу та як системи криміналістичних обліків. Відтак сформульовано авторську дефініцію досліджуваного поняття. У підсумку, на думку, автора інформаційно-технічне забезпечення криміналістичної реєстрації – це сукупність технічних та комунікаційних засобів (засобів передачі інформації), які забезпечують реалізацію процесу збору, фіксації, обробки, збереження та подальшого використання інформації, яка вноситься у криміналістичні обліки (інформаційні бази даних) в рамках здійснення криміналістичної реєстрації.

Ключові слова: поняття, інформація, інформаційне, технічне, забезпечення, криміналістична реєстрація.

Annotation. In the article, the author investigates the content of the concept of information and technical support of forensic registration. The author analyzed the main scientific approaches to determining the content of such concepts, such as "information and computer support of forensic registration", "information and reference support of crime investigation", information and reference support of law enforcement (criminal registration) etc. Based on the results of the analysis of these definitions, as well as a lexical and legal interpretation of specific components of the concept of "information and technical support of

forensic registration", the author justifies the use of the concept of "information and technical support of forensic registration" to denote the phenomenon. This proposal is justified by the fact that forensic registration includes information (or more narrowly - reference) and technical support of their own processes (namely the introduction of information and its use in forensic accounting), and therefore analyzed the above concepts that identify information and reference support Investigations of criminal offences (activities to ensure law and order) with forensic registration are tautological and formed based on substitution and narrowing of the concepts: information and reference support and forensic registration. This approach indicates the affiliation of information and technical support to the complex phenomenon of forensic registration as a process and as a system of forensic accounting. Therefore, the author's definition of the studied concept is formulated. As a result, according to the author, information and technical support of forensic registration is a set of technical and communication means (means of information transfer) that ensure the implementation of the process of collecting, recording, processing, storing and further use of the information entered in forensic records (information bases data) in the framework of forensic registration.

Key words: concept, information, information, technical, support, forensic registration.

Вступ

Майже кожен вид сучасної людської діяльності потребує належного рівня технічного та інформаційного забезпечення, оскільки таке забезпечення підвищує ефективність та оперативність відповідного виду діяльності та сприяє отриманню більш якісних результатів будь-якої діяльності. Не виключенням є і криміналістична реєстрація, яка в сучасних умовах, не може забезпечуватися лише базами відомостей у формі письмових картотеках та передачі інформації із вуст в уста. Криміналістична реєстрація поєднує у собі як систему криміналістичних обліків, так і сам процес фіксації, внесення, обробки, зберігання та використання інформації, яка підлягає внесенню у криміналістичні обліки. Одночасно із цим, функціонування обліків та робота з відповідною інформацією неможлива без існування комунікацій та технічних засобів які забезпечують здійснення криміналістичної реєстрації. Отже, як вид відповідної діяльності та система криміналістичних обліків криміналістична реєстрація також потребує відповідного інформаційно-технічного забезпечення, однак ні законодавство, ні теоретичні дослідження не надають чіткого визнання поняття «інформаційно-технічне забезпечення криміналістичної реєстрації». Відтак, зазначене зумовлює потребу у з'ясуванні змісту поняття «інформаційно-технічне забезпечення криміналістичної реєстрації».

Дослідженням проблем криміналістичної реєстрації та її інформаційно-технічного забезпечення займалися такі вчені як: Р.С. Белкін, В.Д. Берназ, П. Д. Біленчук, В.В. Бірюков, В.І. Боднар, В.С. Бондар, А.Е. Волкова, А.Ф. Волобуєв, Р.Р. Герасимов, А.І. Голдинський, В.Г. Гончаренко, А.О. Демчук, В.Ф. Зайцев, А.В. Іщенко, І.І. Когутич, С.М. Круль, П.М. Маланчук, М.І. Панов, В.О. Приходько, В.П. Сабадаш, Є.В. Свобода, , В.Ю. Шепітько, А.П. Шеремет, Н.П. Яблоков, С.А. Ялишев та інші. У той же час, більшість з вказаних науковців не приділяла уваги поняттю «інформаційно-технічне забезпечення криміналістичної реєстрації» та його змісту.

Мета статті – визначити зміст поняття інформаційно-технічного забезпечення криміналістичної реєстрації.

Результати

Сучасна юридична наукова література містить формулювання «інформаційно-комп'ютерне забезпечення криміналістичної реєстрації» [1], «інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів» [2, С.98], інформаційно-довідкове забезпечення правоохоронної діяльності (кримінальна реєстрація) [3, С.248] тощо.

Щодо «інформаційно-комп'ютерного забезпечення», яке використовується у зарубіжній науковій літературі, то застосування цього поняття в контексті даного дослідження і в будь-якому іншому випадку є, на нашу думку, хибним, оскільки обмежує технічне забезпечення криміналістичної реєстрації виключно застосуванням комп'ютерної техніки, однак, значна частина криміналістичних об'єктів не може існувати виключно в електронній формі, оскільки складається з матеріальних об'єктів (речових доказів, певних еталонів, інших зразків предметів та речовин тощо). Більш того, навіть значна частина сучасної техніки, яка може бути використана в цілях криміналістичної реєстрації лише частково залежна від комп'ютерної техніки, наприклад, засоби тривимірного копіювання та друку лише контролюються комп'ютером та відповідним програмним забезпеченням, але основна функція полягає у обробці та фізичному створенні певних об'єктів. Також, біометричні дані лише перетворюються у цифрову інформацію, однак, їх аналіз проводиться біологічними та хімічними методами та засобами.

Проблемною вважаємо і можливість поширеного тлумачення словосполучення «комп'ютерне забезпечення», тобто чи можливо включати сюди портативні пристрої (мобільні телефони/смартфони, планшетні комп'ютери тощо).

Бухонський С.О. у своєму дисертаційному дослідженні вводить термін «інформаційно-аналітичне забезпечення», яке стосується власне початкового етапу досудового розслідування, зважаючи на назву його наукової роботи. Інформаційно-аналітичне забезпечення, на думку вказаного дисертанта, - це динамічний процес, за допомогою якого інформація циркулює в системі управління. Інформаційні процеси тісно пов'язані з управлінськими і слугують основою для вироблення та обґрунтування рішень стосовно шляхів досягнення цілей управління [4, С.57-58].

Однак цитована дефініція є гранично широкою за змістом і жодними чином не пов'язана як з інформаційно-технічним забезпеченням криміналістичної реєстрації чи, хоча б з досудовим розслідуванням. Тому незрозуміло як Бухонський С.О. логічно пов'язує предмет свого дослідження із дослідженнями інших вчених, якщо назву такого дослідження і, відповідно – предмет дослідження, неможливо зв'язати із іншими науковими працями в сфері інформаційно-технічного забезпечення (інформаційно-довідкового, інформаційно-комп'ютерного чи будь-якого іншого забезпечення) криміналістичної реєстрації.

Щодо понять «інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів» та «інформаційно-довідкове забезпечення правоохоронної діяльності (кримінальна реєстрація)», то вони, за своєю суттю, позначають все туж криміналістичну реєстрацію і замінюють технічне забезпечення виключно довідковим. Однак, на нашу думку, це призводить до штучного обмеження змісту інформаційно-технічного забезпечення лише його довідковим забезпеченням. Зауважимо, що отримання довідок за своїм змістом є отриманням інформації, а функціонування певного довідника є нічим іншим, як функціонуванням інформаційної системи, тобто криміналістичним обліком. Отже в поданих поняттях наявна тавтологія, оскільки все зводиться до інформаційного забезпечення, у той же час технічний аспект забезпечення криміналістичної реєстрації ігнорується.

Формування дефініції, яка фактично не зустрічається у нормативно-правових актах та науковій літературі, слушно розпочати із лексичного аналізу слів, що входять до словосполучення «інформаційно-технічне забезпечення». Ключовим поняттям в даному випадку потрібно вважати іменник «забезпечення», який несе в собі основне змістове наповнення.

Так, відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови, «забезпечення – це: 1) дія за значенням забезпечити 2) матеріальні засоби до існування. Власне «забезпечити (забезпечувати)» – це надавати комусь-небудь достатні матеріальні засоби до існування. 2. створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось. 3 захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки. Словник також визначає значення словосполучень: «інформаційне забезпечення» – це забезпечення необхідною інформацією, організація банків даних; «технічне забезпечення» – це сукупність технічних та комунікаційних засобів [5, С.375].

Отже інформаційне забезпечення, є, на нашу думку, більш вдалим формулюванням, тому що за своїм загальнолексичним значенням включає отримання інформації у формі довідок з певного криміналістичного обліку або, якщо йдеться про певні довідники (криміналістичні обліки), то інформаційне забезпечення поширює свій зміст і на масиви інформації, які існують у формі таких довідників.

Також неточним, з нашої позиції, є посилення на забезпечення власне «розслідування злочинів» чи – «правоохоронної діяльності» (більш ширшого поняття ніж розслідування кримінальних правопорушень), при цьому, нами не ігнорується (навпаки – підтримується) зв'язок між криміналістичною реєстрацією та розслідуванням кримінальних правопорушень чи діяльністю із забезпечення правопорядку в цілому, проте криміналістична реєстрація має допоміжну функцію в цих процесах і безпосередньо не має на меті розкриття кримінального правопорушення, встановлення винної у вчиненні злочину особи чи реалізації інших завдань кримінального провадження, її метою є збір, фіксація, обробка та використання відповідної інформації, яка і буде використана в рамках розслідування кримінального правопорушення чи іншої правоохоронної діяльності.

Перефразовуючи наведене, криміналістична реєстрація включає в себе інформаційне (або більш вузько – довідкове) та технічне забезпечення власних процесів (а саме внесення інформації та її використання в рамках криміналістичних обліків), а тому аналізовані вище поняття, які ототожнюють інформаційно-довідкове забезпечення розслідування кримінальних правопорушень (діяльності щодо забезпечення правопорядку) із криміналістичною реєстрацією є тавтологічними та утвореними на основі підміни та звуження обсягу понять: інформаційно-довідкове забезпечення та криміналістичної реєстрації.

Уніфікації термінології та підходів до розуміння явищ, які досліджуються, – автором пропонується формулювання «інформаційно-технічне забезпечення в системі криміналістичної реєстрації», яке вказує на приналежність інформаційно-технічного забезпечення до комплексного явища криміналістичної реєстрації як процесу та як системи криміналістичних обліків. Крім того, вказане поняття поширює свій зміст та акцентує увагу на ключовій ролі інформації та технічних засобів в рамках криміналістичної реєстрації.

Також, потрібно звернути увагу на те, що під час здійснення інформаційно-технічного забезпечення криміналістичної реєстрації найбільший масив роботи виконується не слідчими чи співробітниками оперативних органів, а експертами (працівниками експертних установ) та спеціалістами, які безпосередньо забезпечують функціонування криміналістичних обліків, то інформаційно-технічне (чи як вказують згадані вище науковці – «інформаційно-довідкове») забезпечення не може пов'язуватися із виявленням кримінальних правопорушень чи правоохоронною діяльністю напряму, оскільки може вносити хибне розуміння про суб'єктний склад такої діяльності.

Висновки

У підсумку, враховуючи окремі значення інформаційного та технічного забезпечення, подані вище, а також положення ст.1 Закону України «Про інформацію» [6], відповідно до якої інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, вважаємо, що інформаційно-технічне забезпечення в системі криміналістичної реєстрації – це сукупність технічних та комунікаційних засобів (засобів передачі інформації), які забезпечують реалізацію процесу збору, фіксації, обробки, збереження та подальшого використання інформації, яка вноситься у криміналістичні обліки (інформаційні бази даних) в рамках здійснення криміналістичної реєстрації.

Список використаних джерел

1. Криміналістика [Текст] : учебник / Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 718 с.
2. Криміналістика : підручник [Текст] / В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв ; за заг. ед. А.Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 666 с.
3. Криміналістика [текст] : підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Черноус, А.В. Іщенко, О.О. Алексеев та ін. – К.: «Центр учбової літератури», – 2015. – 544 с.
4. Бухонський С.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення початкового етапу досудового розслідування [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бухонський Сергій Олександрович. - Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2017 – 270 с.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
6. Закон України «Про інформацію» : Закон від 02.10.1992 № 2657-ХІІ // Офіційний сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>